

Düstmanlin - Dufonibfnd
mit echtem Wasserzeichenpapier
W&L-Qualität.

A.

Gelmut Berthold.

6. 11.

52

1. Aufschreibübung. D. 17.5.1930.

Wandern im Frühling.

Der Mai ist auf dem Wege, der

Mai ist vor der Tür! Im Garten,

auf den Wiesen, ihr Blümlein,

kommt herfür! Den Stab hab'

ich genommen, das Bündel mir

geschnürt; so zieh' ich immer

weiter, wohin der Weg mich

führt! Hoch über mir zieh'n

Vögel, sie zieh'n in lust'gen
Reih'n; sie zwitschern, trillern,
flöten, als ging's zum Himmel
ein.

Schrift: 2.

Fehler: 0.

9. 18. 5. 1930.

Sehr gut!

P.

2. Aufschreibübung. D. 30. 8. 30.

Das große Brot.

Vom Bäcker kommt ein Brot

ins Haus, ein Brot, das ist so

groß! Die Mutter, die sieht

fröhlich aus und schneidet

frisch drauf los. Die Kinder

stehn all' um sie her, und je-

des heischt sein Teil, wenn eins

gefragt wird: „Willst noch mehr?“

so sagtes „ja!“ in Eil! Die Mutter hat nicht wenig Mühe, sie schneidet Stück auf Stück; am Ende aber bleibt für sie ein Käntlein doch zurück.

Schrift: 1.

Fehler: 0.

Sehr gut!

D. 31. 8. 1930.

D.

3. Aufschreibübung. D. 27. 9. 30

Wie ist doch die Erde so schön!

Wie ist doch die Erde so schön,

so schön! Das wissen die

Vögelein; sie haben ihr

leicht Gefieder und singen

fröhliche Lieder in den

blauen Himmel hinein.

Und Sänger und Maler

wissen's, und es wissen's

viel andere Leut', und wer's
nicht malt, der singt es,
und wer's nicht singt, dem
klingt es im Herzen vor
lauter Freud.'

Schrift: 1.

Fehler: 0.

D. 27. 9. 1930.

Sehr gut!
P.

4. Aufschreibübung. D. 15. 11. 1930.

Die kranke Mutter.

Mutter ist so krank gewesen,

und uns war so angst und

bang; immer mußte im Bett

sie liegen, Winter war so kalt

und lang! Endlich ist es Früh-

ling worden, linde, milde Lüfte

wehn. Auch der Starmatz

kam schon wieder; seht ihr

dort den Storch nicht sehen?

heut' zum ersten Male führ-

ten wir das Mütterlein hin-

aus. Bläß und matt von lan-

ger Krankheit sitzt sie stille

vordem Haus.

Schrift: 1.

Fehler: 0.

D. 16. 11. 1930.

Sehr gut!

P.

5. Aufschriftübung.

D. 17. 1. 1931.

Zur guten Nacht.

Nach zu den Augen

und fühlst' dich nicht!

Wenn du wachst nicht

lieb' du fühlst. In der

Mittler gutenins hat

wirft die fühlst und

flüßt die gut. Wenn

und herzlich ist der
Gruß, fast derüblich
der herzlich der. Und
seid oben in Himmels-
hoch' über dem der
Auch Auch von Auch.

Dies ist: 1. In der: 0.

J. 17. 1. 1931.

Das ist!

P.

6. Aufschreibübung. D. 26.2.31.

Im Winter.

Singt Gottes Lob im Winter auch! Er ist so frei und gut, er nimmt vor Frost und Sturmehauch die Saat in seine Hut. Er deckt sie mit dem Schnee so dicht, so weich und sicher zu. Sie merkt den harten Winter nicht und

schläft in stiller Ruh.

Singt Gottes Lob zur Wint-
erzeit! Er ist so freu und
gut, er schenkt dem Sperling
warmes Kleid und war-
mes, rasches Blut.

Schrift: 1

Fehler: 0

9.26.2.1931.

Sehr gut!

[Signature]

